

USO DE SEGMENTADORES PARA DETECÇÃO DE TELHADOS EM IMAGENS DE RPA

CINDY FERNANDES MENDES¹
VERALDO LIESENBERG²
LEONARDO JOSOÉ BIFFI³

¹Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC – cindy.mendes@edu.udesc.br

²Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC – veraldo.liesenberg@udesc.br

³Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC – leonardo.biffi@udesc.br

A detecção de telhados tem impacto direto na gestão e desenvolvimento urbano, nas políticas ambientais e na promoção de energias renováveis, além de ser uma ferramenta valiosa para análise e resposta a desastres. As imagens geradas por aeronaves remotamente pilotadas (RPAs) permitem a criação de bancos de dados cartográficos mais detalhados e simplificam o processo de atualização cadastral [1]. Nos métodos tradicionais de mapeamento, a delimitação de telhados é realizada manualmente, com visitas a campo, tornando o processo oneroso e demorado. Contudo, com o avanço das geotecnologias, é possível empregar técnicas de interpretação visual e de processamento digital de imagens para mapear áreas e/ou feições de interesse [2]. Um dos principais métodos para mapear essas áreas é a análise de imagens baseada em objetos geográficos (GEOBIA), utilizada para extrair informações de imagens de alta resolução espacial, como as obtidas por RPAs [2]. A tecnologia GEOBIA divide uma imagem inteira em objetos de imagem menores, com características semelhantes através de um procedimento de segmentação [3]. O processo usualmente envolve duas fases principais: (1) segmentação de imagens e (2) extração e classificação de recursos. A segmentação de imagens é definida como um método de divisão de uma imagem em regiões homogêneas; essas regiões representam coberturas terrestres, como edifícios, árvores, corpos d'água e pastagens, que são conhecidas como "objetos de imagem" na GEOBIA [4]. Para a segmentação, pode-se utilizar o algoritmo segmentador Simple Linear Iterative Clustering (SLIC) [5], que gera superpixels ao agrupar pixels adjacentes em clusters poligonais, baseando-se nas informações de brilho, cor e espaço da imagem [6]. Mais recentemente, o Segment Anything Model (SAM), um algoritmo desenvolvido pela Meta AI, demonstrou excelente capacidade de segmentação em um abrangente conjunto de dados, sem necessidade de treinamento adicional para objetos desconhecidos [7]. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia dos algoritmos de segmentação SLIC e SAM na detecção de telhados de edificações residenciais em imagens de alta resolução espacial coletadas por RPAs. A imagem utilizada neste estudo foi um recorte de uma ortofoto RGB com resolução de 6cm/px, gerada a partir de imagens (5416x3344px) coletadas a partir do DJI Mavic Air 2S. O estudo foi desenvolvido em cinco etapas: (1) escolha e obtenção da imagem de estudo; (2) vetorização dos elementos da imagem para treinamento; (3) segmentação e classificação; (4) vetorização manual dos telhados; e (5) avaliação do desempenho dos modelos. Os algoritmos foram desenvolvidos no ambiente Google Colab, que em sua versão gratuita, oferece 12,7 GB de RAM e até 16 GB de RAM de GPU. Todos os modelos foram implementados em Python. O algoritmo SLIC, foi desenvolvido utilizando as documentações da biblioteca scikit-image e aplicado o classificador Random Forest. O algoritmo SAM foi implementado utilizando o pacote segment-geospatial e a ferramenta SamGeo [8], utilizando o modelo ViT-H [7]. Três modelos de segmentação foram testados: (1) com entrada de caixa delimitadora (Box prompt), (2) com entrada de ponto (Input prompt) e (3) com entrada de texto (Text prompt) [9]. Para avaliar o desempenho dos modelos, todos os 185 telhados presentes na imagem foram vetorizados manualmente, resultando na máscara "Ground Truth". As áreas de telhados detectados em cada modelo que coincidiram com as áreas demarcadas no vetor "Ground Truth" foram contadas como verdadeiros positivos (VP); áreas de telhados inexistentes, mas detectadas pelos modelos, foram classificadas como falsos positivos (FP); e os telhados não identificados pelos modelos foram contabilizados como falsos negativos (FN). Também foi utilizada a métrica de Intersecção sobre União (IoU), comumente empregada na avaliação de problemas de detecção e segmentação de objetos, onde uma IoU mais alta indica uma segmentação mais precisa. Dos 185 telhados presentes na imagem, o SAM Box segmentou 175, o SLIC 147, o SAM Point 137 e o SAM Text 111, respectivamente. Entretanto, para avaliar adequadamente a eficácia dos modelos, é fundamental considerar também os erros de segmentação, como a detecção de áreas que não correspondiam a telhados (comissão) e a omissão de áreas que eram telhados, mas não foram segmentadas. O SAM Box apresentou os melhores resultados segundo as métricas avaliadas, enquanto o SAM Point foi o menos eficiente (Figura 1).

Figura 1 – Métricas utilizadas para avaliação dos modelos

Fonte: Produção da autora (2024).

Esses resultados são corroborados por outro estudo, no qual os autores relataram que o SAM Box foi particularmente eficaz na segmentação de objetos maiores, como telhados (IoU = 0,86), enquanto o SAM Point apresentou menor eficiência para este tipo de objeto (IoU = 0,54), devido à sua limitação em fornecer informações espaciais abrangentes [9]. No entanto, os resultados do SAM Point poderiam ser aprimorados com a marcação de um maior número de pontos, uma vez que esse modelo permite a atribuição de pontos de foreground (telhado) e background (não telhado). Neste estudo, foi marcado apenas um ponto de foreground por quadrado de 361x223 pixels. Em contraste, em um estudo voltado para a segmentação de áreas de vegetação, os autores marcaram em média, 58 pontos foreground e 104 background por imagem, resultado em pelo menos um ponto por quadrado de 88x88 pixels, com uma IoU de 0,79 e uma acurácia de 0,85 [10]. De maneira geral, os resultados obtidos neste trabalho são relevantes para a detecção de telhados. Embora tanto o SLIC quanto os diferentes métodos do SAM ainda necessitem de mais testes com conjuntos de dados maiores para o ajuste de parâmetros, os achados aqui apresentados são significativos e servem como base para pesquisas futuras. Portanto, recomenda-se que novos estudos sejam realizados utilizando os segmentadores aqui descritos, com ajustes nos parâmetros e testes em ambientes com uma maior capacidade de processamento, a fim de evitar que o desempenho dos modelos não seja limitado por fatores externos aos algoritmos.

Palavras-chaves: Sensoriamento remoto; Telhado; Segmentação; SLIC; SAM.

Referências

- [1] OLIVATTO, T.F.; INGUAGGIATO, F.F.; STANGANINI, F.N. Urban mapping and impacts assessment in a Brazilian irregular settlement using UAV-based imaging. **Remote Sensing Applications: Society and Environment**, v. 29, p. 100911, 2023. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rsase.2022.100911>.
- [2] COMERT, R. *et al.* Mapping of shallow landslides with object-based image analysis from unmanned aerial vehicle data. **Engineering Geology**, v. 260, p. 105264, 2019. <http://dx.doi.org/10.1016/j.enggeo.2019.105264>.
- [3] YE, Z. *et al.* A comparison between Pixel-based deep learning and Object-based image analysis (OBIA) for individual detection of cabbage plants based on UAV Visible-light images. **Computers and Electronics in Agriculture**, v. 209, p. 107822, 2023. <http://dx.doi.org/10.1016/j.compag.2023.107822>.
- [4] HOSSAIN, M.D. *et al.* A hybrid image segmentation method for building extraction from high-resolution RGB images. **ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing**, v. 192, p. 299-314, 2022. <http://dx.doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2022.08.024>.

- [5] ACHANTA, R. *et al.* SLIC Superpixels Compared to State-of-the-Art Superpixel Methods. **IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence**, v. 34, n. 11, p. 2274-2282, 2012. <http://dx.doi.org/10.1109/tpami.2012.120>.
- [6] HE, F. *et al.* An Improved SLIC Algorithm for Segmentation of Microscopic Cell Images. **Biomedical Signal Processing And Control**, v. 73, p. 103464, 2022. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bspc.2021.103464>.
- [7] KIRILLOV, A. *et al.* Segment Anything. **Meta AI Research**, p. 1–30, 2023. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.02643>.
- [8] WU, Q. *et al.* Sangeo: a python package for segmenting geospatial data with the segment anything model (SAM). **Journal of Open Source Software**, v. 8, n. 89, p. 5663, 2023. <http://dx.doi.org/10.21105/joss.05663>.
- [9] OSCO, L.P. *et al.* The Segment Anything Model (SAM) for remote sensing applications: from zero to one shot. **International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation**, v. 124, p. 103540, 2023. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jag.2023.103540>.
- [10] CARRARO, A. *et al.* The Segment Anything Model (SAM) for accelerating the smart farming revolution. **Smart Agricultural Technology**, v. 6, p. 100367, 2023. <http://dx.doi.org/10.1016/j.atech.2023.100367>.